

6. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front / za zah. red. V. P. Horbulina. Kharkiv : Folio, 2017. 496 s.

7. Predborskyi V. A. Suchasna forma vitchyznianoho tinovoho parasuspilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Nauk.–doslidn. ekonom. in–tu Min–va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 3. S. 9–13.

8. Smirnov I. I. Tropy istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnykh izdaniy KMK. 2020. 473 s.

9. Zharovska H. P. Transnatsionalna zlochynnist orhanizatsii yak realna zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vyp. 27. T. 3. S. 33–37.

10. Spiro D. E. The Hidden of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets. Cornell

University Press, Ithaca, 1999. URL: https://www.academia.edu/1773849/The_Hidden_Hand_of_American_Hegemony_Petrodollar_Recycling_and_International_Markets.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор

e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of Economic Sciences, Professor

e-mail: prvika2015@gmail.com

ШАБРАНСЬКА Н.І.

Наукометричний та патентний аналіз перспективних наукових та технологічних напрямів досліджень за ціллю сталого розвитку № 5 у сфері гендерної рівності

Предметом дослідження є пошук та систематизація перспективних напрямів для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР) за тематикою забезпечення гендерної рівності.

Мета дослідження – визначення найбільш перспективних напрямів у соціально–гуманітарній сфері за допомогою аналітичних даних платформ Web of Science та Derwent Innovation.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко–структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. В дослідженні встановлені найбільш перспективні напрями для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною ЦСР, зокрема, за тематикою забезпечення гендерної рівності. Робота проведена із використанням міжнародних платформ БД «Web of Science» (WoS) і «Derwent Innovation» за період 2011–2020 рр.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації актуальних даних щодо розвитку наукових та технологічних напрямів за тематикою забезпечення гендерної рівності у світі та Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Дослідивши динаміку наукових публікацій та їх цитування, а також динаміку патентування відповідних напрямів, можна зробити висновок, що найперспективнішими світовими напрямками є: гендерне бюджетування; Big Data; подолання гендерного розриву в оплаті праці; цифрові технології; гендерна психологія; гендерна політика; інформаційно–комунікаційні технології (ІКТ).

Ключові слова: наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, публікаційна активність, цитування, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.

SHABRANSKA N.I.

Scientometric and patent analysis of promising scientific and technological directions of research under sustainable development goal no. 5 in the field of gender equality

The subject of the study is the systematization and identification of promising areas for making

forecasts for 2022–2030. in order to achieve Ukraine's Sustainable Development Goals (SDG) on the subject of ensuring gender equality.

The purpose of the study is to identify the most promising areas in the social and humanitarian sphere using analytical data from the Web of Science and Derwent Innovation database platforms.

Research methods. Comparative, logical–structural, analytical and systemic analysis.

Results of work. The study is aimed at establishing the most promising directions for making forecasts for 2022–2030 with the aim of achieving the CSR by Ukraine, in particular, on the subject of ensuring gender equality. The work was carried out using the international database platforms Web of Science (WoS) and Derwent Innovation for the period 2011–2020.

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms for regulating economic processes and their efficiency.

Conclusions. The study is based on a comprehensive analysis and systematization of up-to-date data on the development of scientific and technological areas on the topic of ensuring gender equality in the world and Ukraine, obtained using international scientometric and patent databases. Having studied the dynamics of scientific publications and their citation, as well as the dynamics of patenting of relevant areas, we can conclude that the most promising global areas are: gender budgeting; big data; closing the gender pay gap; digital technologies; gender psychology; gender policy; information and communication technologies (ICT).

Key words: scientometric and patent research, patent activity, promising direction, forecasting, publication activity, citation, technological direction, sustainable development goal.

Постановка проблеми. Питання виявлення перспективних наукових та технологічних напрямів за тематикою забезпечення гендерної рівності, є особливо актуальним для України в контексті підготовки проекту нових пріоритетних напрямів науково–технологічного розвитку України на період 2021–2030 рр., які базуватимуться на положеннях, викладених в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна, 2017»[1], а також враховуватимуть глобальні тренди, що визначені із використанням міжнародних наукометричних та патентних баз даних.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Серед зарубіжних дослідників у сфері економіки й екоінновацій можна виділити таких, як П. Джеймс, М. Мідзінські, Р. Кемп, А. Рейд, К. Ренінгз, К. Фаслер, Т. Фоксон, Т. Цвік та ін. Значний внесок у дослідження проблем розвитку інноваційної діяльності в сфері гендерної рівності зробили такі вітчизняні науковці, як: Н. Аніщука, Н. Болотіної, О. Вороніної, Г. Даудової, О. Дашковської, Л. Грицяк, Ю. Івченко, Л. Кобелянської, К. Левченко, Т. Мельника, Н. Оніщенко, О. Рудневої та ін. Досвід проведення наукометричних і патентних досліджень глобальних технологічних трендів в основних сферах економіки з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку висвітлено в роботах В. Богомазової, Т. Кваші,

О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Березняк, Н. Шабранської.

Метою статті є визначення найбільш наукових та технологічних напрямів за тематикою забезпечення гендерної рівності за допомогою аналітичних даних платформи Web of Science та Derwent Innovation.

Виклад основного матеріалу. Наукометричне та патентне дослідження здійснювалося станом на грудень–січень 2021–2022р р. із використанням міжнародних платформ «Web of Science» (WoS) і «Derwent Innovation». Досліджуваним періодом визначено 2011–2020 рр. Розглянемо основні результати дослідження.

1 Дослідження на платформі «Web of Science» публікаційної активності у світі й Україні згідно ЦСР № 5 «Гендерної рівності» та п'яти національних завдань базувалося на загальній кількості публікацій, знайдених у базі даних WoS – 40653 од. (у світі). Відповідно, кількість українських публікацій становить 67 од., що складає 0,17% від загальної кількості публікацій у світі.

Спостерігалось поступове щорічне зростання публікаційної активності у світі у межах 5255–7005 од. протягом 2018–2020 рр.

Кількість українських публікацій протягом 2011–2020 рр. становить 67 од. (рис. 2). Відмічено досить значне зростання у 2020 р. до 2015

Рисунок 1. Розподіл кількості публікацій у світі за тематикою «Забезпечення гендерної рівності» у 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

Рисунок 2. Розподіл кількості публікацій в Україні за тематикою «Забезпечення гендерної рівності» у 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

р., що складає 3,4 рази. Найбільше публікацій в Україні було відмічено у 2018 (14 од.), 2019 (16 од.) та 2020 (17 од.) рр.

Встановлено, що найвища публікаційна активність відмічена у США – 13474 од. та Великій Британії – 4898 од., далі йдуть Австралія, Канада, Німеччина, Іспанія та Китай (активність у межах 2828–2301 од.); завершує ТОП–10 країн, праці з яких публікувалися, Італія, Нідерланди та Бразилія (у межах 1973–1381 од.). Україна посідає 63 місце в світі щодо кількості публікацій у зазначеній тематіці.

За напрямками досліджень найбільша кількість публікацій в світі припадає на: Економіка та бізнес – 5185 од.; Психологія – 4727 од., Освіта, освітні дослідження – 3427 од.; Охорона здо-

ров'я, навколишнього середовища та гігієна праці – 3292 од.; Соціальні науки – 2499 од.

За напрямками досліджень найбільша кількість українських публікацій припадає на наступні напрями: Освіта, освітні дослідження – 22 од. Економіка та бізнес – 13 од.; Урядове законодавство – 11 од.; Психологія – 5 од.; Соціальні науки – 5 од. (рис. 4).

Аналіз кількості публікацій та цитувань в процесі дослідження за тематикою світових наукових та технологічних напрямів відібрано за 33 ключовими словами / словосполученнями, за якими проводився пошук та дослідження публікаційної активності та активності цитування у світі на основі даних платформи Web of Science. Кількісні дані щодо публікацій та цитування отримано за 27 ключовими словами / словосполученнями.

Рисунок 3. Топ-10 напрямів досліджень по кількості світових публікацій у 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

Рисунок 4. Топ-10 напрямів досліджень по кількості українських публікацій у 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

Рисунок 5. Топ-10 за темпами зростання (спаду) у % кількості цитувань у наукових та технологічних напрямках за тематикою «Забезпечення гендерної рівності», обраних за ключовими словами, 2020/2016 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

При цьому, за вказаний період найбільші темпи зростання кількості цитувань припадає на наступні ключові слова: Гендерне бюджетування / Gender budgeting – 1320%, Big Data – 1315%; Гендерний розрив в оплаті праці / Gender pay gap – 888%, Цифрові технології / Digital technologies – 701 % (рис. 5).

2 Дослідження на платформі «Derwent Innovation» патентної активності у світі та Україні за тематикою забезпечення гендерної рівності.

Кількість патентів у базі Derwent Innovation за тематикою «Забезпечення гендерної рівності» становить 244847 одиниць (2011–2020 рр.). Динаміка кількості патентів у світі має зроста-

ючу тенденцію, зокрема, вона зросла на 147% у 2020 р. (по відношенню до 2015 р.).

Кількість українських патентів, які стосувалися цих напрямів, за 2011–2020 рр. становила 204 од. Найбільше публікацій патентів в Україні було відзначено у 2013 р. – 28 од. та 2018 р. – 33 од. та 2019 р. – 31 од.

В процесі дослідження встановлено, що за вказаний період часу патентна активність США склала 126035 од., Китаю – 64168 од., Японії – 17580 од. Також активно здійснювалося патентування у Республіці Корея – 16820 од. Німеччина, Австралія та Канаді. Показник України – 0,08 % від загальносвітової кількості, це 48 місце серед країн світу.

Рисунок 6. Динаміка патентної активності у світі за тематикою «Забезпечення гендерної рівності» у 2011–2020 рр., од.

Джерело: укладено автором за даними [3]

Рисунок 7. Динаміка патентування за тематикою «Забезпечення гендерної рівності» в Україні протягом 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

Напрями за якими здійснювалась патентування у світі за тематикою «Забезпечення гендерної рівності», стосувалася двох груп.

Перша група, яка включала діловодство, керування людьми або проектами:

- Системи або способи оброблення даних, спеціально пристосовані для адміністративних, фінансових, управлінських, спостережних цілей або прогнозування (код – G06Q);

- Аналіз або синтез мовлення; розпізнавання мовлення; оброблення мовлення або голосу; мовленнєве або аудіокодування або декодування (код – G10L);

- Навчальні або наочні посібники (код – G09B).

До другої групи відносилися методи цифрових обчислень або обробки даних, пристрої, схеми або системи керування чи оброблення даних; інформаційний пошук, структури баз даних:

- Оброблення цифрових даних за допомогою електричних пристроїв (комп'ютерні системи, що базуються на певних моделях обчислювання) (код – G06F);

- Розпізнавання даних; представлення даних (код – G06K);

- Передавання зображення, наприклад телебачення (код – H04N);

- Оброблення або генерація даних зображення в цілому (код – G06T);

- Комп'ютерні системи, що ґрунтуються на специфічних обчислювальних моделях (код – G06N);

- Мережі бездротового зв'язку (код – H04W);

- Комп'ютерні технології, тобто інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), спеціально пристосовані для роботи з даними або для оброблення даних (код – G16H).

На рис. 9 наведено Топ-10 напрямів досліджень, за якими здійснювалося патентування у світі протягом 2011–2020 рр. Найбільша кількість патентів відзначена за наступними напрямками:

- Системи або способи оброблення даних, спеціально пристосовані для адміністративних, фінансових, управлінських, спостережних цілей або прогнозування – 69615 од. (28,4 % від загальної кількості патентів у світі);

- Оброблення цифрових даних за допомогою електричних пристроїв (комп'ютерні системи, що базуються на певних моделях обчислювання) –

Рисунок 8. Розподіл країн за кількістю патентів за тематикою «Забезпечення гендерної рівності» протягом 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [4]

Рисунок 9. Топ-10 напрямів досліджень, за якими здійснювалося патентування у світі протягом 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [4]

53281 од. (21,8 % від загальної кількості патентів у світі);

– Розпізнавання даних; представлення даних – 19691 од. (8,04 % від загальної кількості патентів у світі);

– Передавання зображення, наприклад телебачення – 14909 од. (6,1 % від загальної кількості патентів у світі);

– Оброблення або генерація даних зображення в цілому – 11569 од. (4,7 % від загальної кількості патентів у світі).

В Україні у період 2011–2020 рр. найбільша кількість патентів за напрямом:

– Системи або способи оброблення даних, спеціально пристосовані для адміністративних, фінансових, управлінських, спостережних цілей або прогнозування – 76 од. (37,7% від загальної кількості патентів в Україні).

З використанням інструменту платформи «Themes care» (який дозволяє відображати дані у вигляді патентної ландшафтної карти і тематично групувати їх) визначалися перспективні світові напрями розвитку інновацій даної групи. На ландшафтній карті зображені коричневі і білі ділянки (ці

ділянки вже насичені патентами) та зелені і блакитні ділянки (з тематикою, що знаходиться на стадії розвитку та являється перспективними).

Дослідження показало, що на ландшафтній карті за тематикою «Забезпечення гендерної рівності» присутні патенти за наступними ключовими словами / словосполученнями (раніше були відібрано 33 ключових слова за тематикою, за якими проводився пошук та дослідження патентної активності у світі, з яких залишилось лише 20, які отримали результат більше 0):

– Big Data – 910% (позначені жовтими крапками);

– Гендерний розрив в оплаті праці / Gender pay gap – 888% (позначені червоними крапками);

Цифрові технології / Digital Technologies – 701 % (позначені синіми крапками);

Більша кількість патентів розташована на зелених та блакитних ділянках, що свідчить про їх перспективність.

На рисунку 11 наведені перспективні наукові та технологічні напрями, які відносяться до систем або способів обробки даних, спостережень та ідентифікації, прогнозування, моніторингу або аналізу в

Рисунок 10. Топ-10 напрямів досліджень, за якими здійснювалося патентування в Україні протягом 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [4]

Рисунок 11. Ландшафтна карта за тематикою «Забезпечення гендерної рівності»

сфері адміністрування, керування, фінансування, управління за допомогою електронних пристроїв,

мережі бездротового зв'язку і т.д. у світі за тематикою «Забезпечення гендерної рівності»:

Висновки

Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації найновіших даних щодо розвитку наукових та технологічних напрямів у сфері забезпечення гендерної рівності у світі та Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних БД. Дослідивши динаміку наукових публікацій та їх цитування, а також динаміку патентування відповідних напрямів, можна зробити висновок, що найперспективнішими світовими напрями є: Гендерне бюджетування; Big Data; Гендерний розрив в оплаті праці; Цифрові технології; Гендерна психологія; Гендерна політика; Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Результати дослідження будуть використані в процесі розробки законопроектів щодо нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021–2030 рр., а також для наукового обґрунтування, підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень стосовно запровадження найбільш перспективних (пріоритетних) наукових і технологічних напрямів для досягнення Україною Цілі сталого розвитку 5 «Гендерна рівність».

Список використаних джерел

1. Цілі сталого розвитку: Національна доповідь, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>
2. Science, Technology and Innovation Outlook. OECD, 2016. URL: <https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm>

3. Міжнародна платформа «Web of Science» (WoS) URL: <https://clarivate.com/webofsciencegroup/ru/>

4. Міжнародна платформа «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

5. Міжнародна патентна класифікація. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

References

1. Sustainable Development Goals: National Report, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>

2. Science, Technology and Innovation Outlook. OECD, 2016. URL: <https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm>

3. International platform «Web of Science» (WoS) URL: <https://clarivate.com/webofsciencegroup/ru/>

4. International platform «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

5. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», м. Київ, Україна
e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Data about the author

Natalia Shabranskay,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Kyiv, Ukraine
e-mail: tasha.stanker@gmail.com